

¿POR QUÉ LOS ANGLOHABLANTES NO CONSTRUYEN CORRECTAMENTE LA ORACIÓN *LOS DOMINGOS POR LA TARDE YO PRACTICAR DEPORTES?*

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3.º ESO

GUÍA DEL DOCENTE

Curso	3.º ESO
Temporización	7 sesiones
Producto final	Vídeo animado que explique errores de concordancia entre el sujeto y el verbo
Objetivos de aprendizaje	<ul style="list-style-type: none">● Explicar las relaciones de concordancia entre el sujeto y el verbo● Comparar las relaciones morfosintácticas entre el sujeto y el verbo en inglés y español● Observar las diferencias entre el sujeto tácito y el sujeto expreso● Comparar los rasgos morfosintácticos del verbo en infinitivo y en presente de indicativo en ambas lenguas
Competencias	<ul style="list-style-type: none">● Comunicación lingüística, reflexión metalingüística.● Digital, mensajes multimodales en diferentes soportes.● Social y cívica, trabajo colaborativo, respeto por la diversidad lingüística.● Aprender a aprender, estrategias de planificación, desarrollo del criterio personal.● Iniciativa y espíritu emprendedor, creatividad.

Contenidos	<ul style="list-style-type: none">● Concordancia entre el sujeto y el verbo en español● Papeles temáticos del sujeto: agente, paciente y de causa● Rasgos del infinitivo y del presente de indicativo● Número y persona gramatical● Desinencias verbales de número y persona● El contraste interlingüístico como estrategia de reflexión metalingüística
Evaluación	<ul style="list-style-type: none">● El vídeo animado cuida el aspecto visual para que resulte atractivo y claro.● El vídeo contiene todos los apartados que se piden sin errores ortográficos ni en el contenido.● Los ejemplos aportados son originales, claros y ajustados a las explicaciones gramaticales.● Las explicaciones de los errores de concordancia se basan en conceptos gramaticales y usan la terminología adecuada.
Recursos	<ul style="list-style-type: none">● Ordenador y conexión a Internet● Aplicación digital (Animaker, Powtoon o Wideo) para elaborar un vídeo animado

JUSTIFICACIÓN

- Importancia reflexión metalingüística

Esta SD pretende fomentar la reflexión de los estudiantes sobre las relaciones entre el sujeto y el verbo en inglés y en español. En concreto, se centra en la observación y el análisis de las desinencias verbales de número y persona y en la diferencia entre el sujeto tácito y expreso. Esta reflexión gramatical tiene como objetivo que los aprendices contrasten los rasgos morfosintácticos de estas categorías en español con las relaciones que se establecen en inglés.

El docente activa la reflexión metalingüística de los estudiantes mediante la interacción oral en el aula. Esta interacción, ya sea de los grupos de trabajo con el docente, ya sea entre los estudiantes, ayuda a los aprendices a enfrentarse a las dificultades que les plantea el estudio de este aspecto gramatical y convierte al docente en un guía que orienta la reflexión

sobre estos usos y la conceptualización del contenido gramatical seleccionado en la secuencia. En suma, para implementar esta secuencia se requiere crear en el aula un espacio de comunicación en el que los estudiantes compartan sus creencias y representaciones sobre los aspectos gramaticales seleccionados en la secuencia didáctica para que el docente pueda guiarlos en la adquisición de este saber.

- *Importancia reflexión interlingüística*

Las últimas investigaciones sobre la enseñanza plurilingüe muestran que los estudiantes se enfrentan al estudio de otras lenguas con el conocimiento que tienen de su lengua. Por ello, la competencia plurilingüe no se adquiere como una suma de conocimientos estancos y fragmentados entre las lenguas, sino como la construcción de relaciones que los hablantes crean entre las distintas lenguas que usan y aprenden.

En este sentido, el diseño de esta secuencia didáctica incluye actividades que contrastan aspectos gramaticales de español e inglés a través de la observación de enunciados en estas lenguas y de la comparación de sus rasgos morfosintácticos con el objetivo de potenciar la reflexión interlingüística y de conceptualizar saber gramatical que los ayude a avanzar en el aprendizaje de las lenguas.

- *Justificación uso SD. Importancia activación, proceso y síntesis*

En nuestra propuesta seguimos el esquema de SD para la enseñanza y aprendizaje de la gramática planteado por Anna Camps (2006), que permite al docente acompañar el proceso de aprendizaje y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el proceso de enseñanza. De esta forma, se facilita la evaluación formativa y formadora. Asimismo, es fundamental compartir con los estudiantes los objetivos del trabajo y la activación de conocimientos previos, lo que favorecerá que integren los nuevos aprendizajes. Del mismo modo, en las SD se propone que los sinteticen con el metalenguaje necesario, para ayudarlos a construir su discurso sobre la lengua y recupere posteriormente esos conocimientos.

La SD consta de tres fases, que detallamos a continuación:

FASE 1 (sesiones 1 y 2): definición del objeto de estudio:

a. *Planteamiento del problema gramatical “¿Por qué los anglohablantes tienen dificultades para construir la oración Por las tardes yo practicar deportes?” y activación de conocimientos previos:*

- *Reflexión conjunta sobre los errores de concordancia que se pueden identificar en un corpus de enunciados seleccionado por el docente*
- *Observación de las formas verbales y puesta en común de las intuiciones y representaciones que tienen los estudiantes sobre las relaciones entre el sujeto y el verbo en español*
- *Reflexión conjunta sobre las diferencias que pueden existir entre el inglés y el español*

b. *Presentación de la propuesta:*

- *Objetivos de aprendizaje: explicar este aspecto gramatical a estudiantes anglohablantes*
- *Producto final: elaboración de un vídeo animado que explique estos errores gramaticales*

FASE 2 (sesiones 3, 4 y 5): desarrollo de la tarea (observación, reflexión y conceptualización)

1. *Observación y análisis de la concordancia verbal entre el sujeto y el verbo en español:*

- Papeles temáticos del sujeto: agente, paciente y de causa*
- Concordancia verbal*
- Sujeto tácito y sujeto expreso*
- Recapitulación y síntesis de la concordancia entre el sujeto y el verbo*

2. *Observación y análisis de las relaciones entre el sujeto y el verbo (presente de indicativo) en inglés:*

- Rasgos morfosintácticos del presente de indicativo y del infinitivo*

- b. *Desinencias verbales de número y de persona*
- c. *Recapitulación y síntesis de las relaciones entre el sujeto y el verbo*
- 3. *Comparación interlingüística de las relaciones entre el sujeto y el verbo en inglés y en español:*
 - a. *Comparación de enunciados en ambas lenguas*
 - b. *Traducción de enunciados y observación de las desinencias verbales en ambas lenguas*
 - c. *Explicaciones gramaticales en las que se comparan ambas lenguas*
 - d. *Sujeto expreso y sujeto tácito*
 - e. *Las relaciones entre el sujeto y el verbo*
 - f. *Las dificultades de los anglohablantes para construir oraciones sin errores de concordancia*

FASE 3 (sesiones 6 y 7): resultados:

- 4. *Planificación y elaboración de un vídeo animado explicando a anglohablantes las relaciones de concordancia y los errores de concordancia que pueden cometer*

- *Metodología. Importancia de la interacción*

Las actividades están pensadas para que se realicen en pequeños grupos o por parejas, con el fin de fomentar el trabajo cooperativo, la interacción y, de este modo, la actividad metalingüística de los alumnos. La interacción entre ellos es fundamental para que afloren sus creencias e ideas, les vayan poniendo palabras y las sometan al juicio de los compañeros, lo cual hará que se regulen, les forzará a replantearse sus conclusiones, a argumentar, buscar ejemplos y contraejemplos... En los momentos de puesta en común, el docente debe potenciar esta misma dinámica, y evitar dar respuestas antes de que el alumnado lo haga.

Así, como se ha indicado con anterioridad, para implementar esta secuencia se requiere que las clases de lengua se conviertan en espacios de comunicación en los que, por un lado, el

alumnado comparta sus conocimientos previos, sus dificultades y las reflexiones que van generando sobre los usos lingüísticos y, por otro, el docente adopte una actitud de escucha activa que ayude a focalizar la atención en los diferentes usos de las formas verbales según la intencionalidad y los guíe en el proceso de conceptualización. En definitiva, se trata de incentivar la interacción oral que promueva especialmente la función de “hablar para adquirir conocimientos y aprender a pensar”, de acuerdo con Vilà y Castellà (2014, pp. 36-50) o “hablar para aprender” (Milian y Ribas, 2016).

- *Justificación: las relaciones entre el sujeto y el verbo en inglés y español*

El tema elegido para esta SD es la concordancia entre el sujeto y el verbo en español y las relaciones entre ambos en inglés. La selección de este tema se explica por varias razones:

- 1. Es un aspecto gramatical que diferencia ambas lenguas, ya que en inglés la concordancia entre el sujeto y el verbo solo se da en la tercera persona del singular del presente de indicativo. Este rasgo explica una segunda diferencia entre estas lenguas: la posibilidad de sujeto tácito en español y la necesidad de sujeto expreso en inglés.*
- 2. Los estudiantes tienen dificultades para:*
 - a. Identificar el sujeto en oraciones no prototípicas, esto es, oraciones con un sujeto no agente*
 - b. Corregir errores de concordancia en sus textos*
 - c. Identificar errores por la ausencia de un sujeto expreso en los textos que elaboran en inglés*

- *Explicación del contenido gramatical. Objetivos*

Esta SDG selecciona conceptos sintácticos que permitan comparar dos lenguas (Camps y Fontich, 2006). Se inicia con la observación de un aspecto morfosintáctico de L1, las relaciones de concordancia entre el sujeto y el verbo, y continúa con la aplicación de este saber a la observación de LE. Con la comparación de este aspecto gramatical, pretendemos

que la reflexión interlingüística ayude a los alumnos a profundizar en el aprendizaje de L1 y a avanzar en el aprendizaje de otras lenguas (Fuertes, 2019).

El sujeto y el verbo están relacionados de diferente manera en español y en inglés. En el primer caso, el sujeto tiene que concordar con el verbo, que varía en función del número y persona gramatical. Sin embargo, el verbo en inglés solo presenta desinencias en la tercera persona del singular del presente de indicativo. Estos rasgos morfosintácticos explican otra diferencia gramatical entre ambas lenguas: en español es posible que el sujeto esté omitido (sujeto tácito) porque la información ausente puede recuperarse a partir de la flexión verbal. En cambio, la flexión verbal del inglés, sin desinencias verbales de número y persona, exige que el sujeto esté siempre expreso, ya que en caso contrario no es posible recuperar esta información.

Este contraste interlingüístico permite que el alumnado construya los conceptos gramaticales de sujeto y de concordancia verbal y que reflexione sobre el funcionamiento de estas lenguas al elaborar conclusiones sobre las dificultades que plantea a los anglohablantes identificar y corregir errores de concordancia entre el sujeto y el verbo.

Así pues, el objetivos de esta SDG son comunicativos y gramaticales (Fontich y Giralt, 2014):

- *Comunicativo:*
 - *Explicar las relaciones de concordancia entre el sujeto y el verbo a estudiantes anglohablantes*
- *Gramatical:*
 - *Observar las relaciones entre el sujeto y el predicado en español y comparar estas relaciones con las que se establecen en inglés para entender las dificultades de los anglohablantes al aprender español:*
 - *Sobre la lengua española:*
 - *Analizar los diferentes papeles semánticos del sujeto*

- *Reconocer las relaciones de concordancia entre el sujeto y el verbo*
- *Analizar y explicar los errores de concordancia*
- *Sobre la lengua inglesa:*
 - *Observar la variación de número y persona en presente de indicativo*
 - *Reflexionar sobre las relaciones entre el sujeto y el verbo*
- *Explicar las diferencias entre ambas lenguas*
- *Otras competencias implicadas*

Además de las competencias lingüísticas del alumnado, se desarrollan las competencias transversales: la competencia personal y social (mediante el trabajo colaborativo, la participación en las puestas en común, con el respeto a la diversidad lingüística como riqueza cultural y patrimonio de todos, con el interés por conocer las lenguas), la competencia digital (el producto que se pide es digital, pero también se fomenta la consulta de páginas en internet y el uso de herramientas digitales con fines educativos); aprender a aprender con estrategias de planificación y solución de una tarea, evaluación del resultado y del proceso que se ha llevado a cabo sintiéndose protagonista de su aprendizaje; iniciativa y espíritu emprendedor, mediante la elaboración de un vídeo animado que explique errores de concordancia entre el sujeto y el verbo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Camps, A. (2006). Secuencias didácticas para aprender gramática (SDG). En Zayas, F. y Camps, A. (coords.) *Secuencias didácticas para aprender gramática*. Barcelona: Graó, pp. 31-38.

Fontich, X. y Giralt, M. (2014). *Gramática y escritura en 6º primaria*. *Textos*, 67, 45-53.

Fuertes, M. (2019). *El español como lengua extranjera en contextos anglófonos. Propuestas para la reflexión interlingüística*. *Textos*, 81, 19-25.

Milian, M. y Ribas, T. (2016). *Hablar para aprender*. En Palou, J. y Fons, M. (coords.) *Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Educación Primaria*. Madrid: Síntesis, pp. 27-39.

Vilà i Santasusana, M. y Castellà, J. M. (2014). *10 ideas clave. Enseñar la competencia oral en clase. Aprender a hablar en público*. Barcelona: Graó.

Zayas, F. (2017). El verbo: diferentes perspectivas de reflexión gramatical. En Camps, A. y Ribas, T. (Coords.) *El verbo y su enseñanza. Hacia un modelo de enseñanza de la gramática basado en la actividad reflexiva* (pp. 51-64). Barcelona: Octaedro.

DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

FASE 1

Justificación de la propuesta y comunicación del producto final que tendrán que hacer los estudiantes

SESIÓN 1

Planteamos a los aprendices la situación comunicativa: estudiantes anglohablantes nos piden ayuda para superar las dificultades que les plantea el estudio de la lengua española. A continuación, observamos estas dificultades en un corpus de oraciones elaboradas por los alumnos estadounidenses con errores de concordancia entre el sujeto y el verbo. El debate que surge a partir de la observación de estas oraciones nos permite:

- *Formular la pregunta que guiará la SDG: ¿Por qué los anglohablantes construyen de forma incorrecta la oración Por las tardes yo practicar deportes?*
- *Explicitar a los alumnos que, si queremos entender estas dificultades, necesitamos saber:*
 - *cómo funciona el español para explicar estas reglas gramaticales,*
 - *cómo funciona el inglés para poder discernir por qué a los anglohablantes cometen estos errores.*

Finalmente, acordamos que enviaremos un vídeo a los estudiantes anglohablantes en el que expliquen los errores gramaticales de sus oraciones.

¿Os habéis fijado en que cuando un anglohablante está aprendiendo español dice frases como “Yo por las tardes practicar deportes” o “Vosotros ir en verano a la playa”?
¿Por qué puede ser que cometan estos errores que a un hispanohablante les resulta tan fácil de corregir?

Unos alumnos que estudian español en EEUU nos han pedido que nos convirtamos en

sus profesores con el objetivo de ayudarles a entender y a corregir los errores que han cometido en unos textos que han escrito para clase. Para explicarles con claridad esta cuestión gramatical, tendremos que estudiar:

1. Qué relaciones hay entre el sujeto y el verbo en español
2. Cómo pueden corregir sus escritos

Además, necesitaremos saber cómo funciona el inglés para entender mejor por qué tienen dificultades para escribir correctamente estas oraciones.

Por ello, en esta secuencia didáctica vamos a analizar las relaciones de concordancia entre el sujeto y el verbo en español y compararemos este rasgo morfosintáctico con las relaciones que se establecen entre estas categorías en inglés. Con esta información, elaboraremos un vídeo animado explicando los errores cometidos y proponiéndoles correcciones para sus escritos.

Actividad 1

Mediante la identificación de los errores de estos enunciados y de las palabras que hay que corregir pretendemos que el alumnado focalice la atención en el verbo y en la necesidad de cambiar la forma verbal para construir correctamente las oraciones.

El docente puede introducir y guiar la reflexión gramatical del alumnado con preguntas:

- *¿Por qué hay que cambiar esa palabra?, ¿por qué hay que cambiar la forma del verbo?*
- *¿Se podría corregir estas oraciones cambiando alguna palabra que no sea el verbo?*
- *¿Sabéis cómo se llaman esas palabras que hay que cambiar?*

¿Qué errores observáis en estas oraciones? Marcad en el texto las palabras que habría que corregir:

- Yo hacer muchos puntos de baloncesto.
- Los sábados yo dibujo o tocar la guitarra.
- En verano nosotros vamos a la piscina si tener calor.
- Mi hermano y yo practican deportes.
- Todas las mañanas yo hacer la cama.

Actividad 2

En esta actividad los aprendices tienen que elaborar explicaciones sobre la lengua. Debido a las dificultades que les plantea la construcción de saber gramatical, estas explicaciones incluirán terminología poco adecuada, intuiciones sobre la lengua y representaciones de los conceptos equivocadas. Recomendamos que el docente:

- *inicie sus explicaciones gramaticales a partir de las intuiciones de los estudiantes sobre la lengua,*
- *acepte el uso de un registro coloquial,*
- *reoriente las representaciones de los alumnos sobre estos aspectos lingüísticos.*

De esta manera, los ayudará a iniciar el proceso de abstracción que exige la construcción de estos conceptos gramaticales. A medida que avance el trabajo de la SDG, los aprendices irán reformulando y ajustando sus explicaciones gramaticales.

En parejas o grupos, explicad a vuestros compañeros:

- ¿Qué palabras habría que cambiar para que la oración fuera correcta?
- ¿Por qué tendrían que cambiar esas palabras?
- ¿Por qué pensáis que los estudiantes anglohablantes no identifican esos errores tan fácilmente como lo hacemos los hispanohablantes?

Imagen de Geralt en [Pixabay](https://pixabay.com/)

FASE 2

El docente ha de dejar tiempo a los estudiantes para que, en parejas o en grupos, reflexionen sobre las soluciones que ofrecen las actividades y acuerden propuestas conjuntas. Es importante que se hagan puestas en común de cada propuesta. En estos momentos el docente ha de:

- *Propiciar el contraste de opiniones entre los aprendices: dar la palabra para que expliquen si están de acuerdo con lo que ha propuesto un compañero (¿estás de acuerdo con lo que ha dicho..?, ¿añadirías algo?)*
- *Plantear preguntas que susciten nuevas reflexiones o hacerlos dudar (¿estás seguro?, ¿por qué dudas de que sea la forma adecuada?, ¿por qué has pensado en esa solución?)*
- *Introducir o resaltar los términos lingüísticos implicados en la reflexión (verbo, número y persona, concordancia, sujeto tácito...)*

I. LAS RELACIONES ENTRE EL SUJETO Y EL VERBO EN CASTELLANO: LA CONCORDANCIA VERBAL

SESIÓN 2

Actividad 1

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes focalicen su atención en la necesidad de cambiar la forma verbal para construir oraciones correctas. Establecer el foco en este aspecto lingüístico permitirá al docente mostrar a los estudiantes que la forma del verbo está condicionada por otros elementos de la oración. En este caso, recomendamos que resalte las propuestas de los alumnos que expliquen la variación del verbo en función de la concordancia con el sujeto en número y persona y que obvie o reformule las propuestas que

giren en torno a otros aspectos de la morfología verbal (por ejemplo, los cambios del tiempo verbal).

Organiza los grupos de palabras de modo que resulte una oración. Para crear la oración no puedes añadir palabras.

- Millones/robar/ unos estafadores/ al banco
Unos estafadores roban millones al banco
- En 2019/ superar/ el nivel óptimo de gases tóxicos/ la ciudad de Madrid
En 2019 la ciudad de Madrid superó el nivel óptimo de gases tóxicos
- Dura derrota/ en Grecia/ el equipo de baloncesto/ recibir
El equipo de baloncesto recibe una dura derrota en Grecia
- En septiembre/ subir/ contratos
En septiembre subieron los contratos
- La vida de los vecinos/ mejorar/ cinco mujeres/ con la recogida de aceite
Cinco mujeres mejoran la vida de los vecinos con la recogida de aceite

Explica brevemente.

- ¿Qué has tenido que hacer para que crear una oración correcta?
En la puesta en común, el docente destacará que para construir las oraciones correctamente hay que cambiar la forma no personal del verbo (infinitivo) a una forma personal.
- ¿Qué les ha pasado a los verbos?
Además de mostrar que los verbos varían en número y persona, se recomienda que el docente guíe la reflexión de los alumnos para que observen cómo esta variación depende de otros elementos que aparecen en la oración.

Actividad 2

En esta actividad se aborda el sujeto desde una perspectiva semántica con el objetivo de comparar titulares y reflexionar sobre la existencia de sujetos no prototípicos, es decir, de sujetos no agentes.

Observa estos titulares:

- La frustración desata el caos en Irak
- Kuric y Mirotic lanzan al Barça en San Petersburgo
- Se reparten los décimos premiados en Navidad

Cada titular responde a un esquema semántico diferente. Asigna cada titular a uno de estos esquemas:

- Alguien hace algo
Kuric y Mirotic lanzan al Barça en San Petersburgo
- Algo es hecho / algo se hace /alguien padece algo
Se reparten los décimos premiados en Navidad
- Algo/ alguien provoca algo
La frustración desata el caos en Irak

Actividad 3

Indica cuáles de los siguientes titulares (*El País*, 12 octubre 2019) se ajustan al esquema semántico “alguien hace algo”:

- Las protestas en Ecuador dejan al menos cinco muertos
- El alcalde de Olivenza rechaza ahora el mayor museo de caza del mundo
- Los astrónomos contemplan en directo la formación de dos estrellas
- Se halla una red de cultivos mayas oculta bajo la selva

- Trump anuncia un acuerdo parcial con china para evitar la escalada arancelaria
- El socialista Costa gobernará en minoría en Portugal sin acuerdos estables
- El mundo se divide entre las personas diurnas y las personas nocturnas
- Cuatro personas (han sido) detenidas por deshacerse del arma que mató a la concejala
- El Estado desampara a los bachilleres con necesidades educativas especiales
- Los indígenas mantienen el pulso en la calle para desgastar al presidente Lenín
- Su asesinato ha convertido a Khashoggi en un icono
- 600 000 ciudadanos permanecen sin luz dos días tras el apagón preventivo en California

Esquema semántico (alguien hace algo):

- *El alcalde de Olivenza rechaza ahora el mayor museo de caza del mundo*
- *Los astrónomos contemplan en directo la formación de dos estrellas*
- *Trump anuncia un acuerdo parcial con china para evitar la escalada arancelaria*
- *El socialista Costa gobernará en minoría en Portugal sin acuerdos estables*
- *Los indígenas mantienen el pulso en la calle para desgastar al presidente Lenín*
- *El Estado desampara a los bachilleres con necesidades educativas especiales*

En estos casos el sujeto es quien realiza la acción que expresa el verbo (**sujeto agente**).

Sin embargo, hay otras oraciones que no se ajustan a este esquema:

- **Sujeto paciente:** el sujeto no actúa sino que sufre o padece las consecuencias de la acción de otro.
- **Sujeto de causa:** el sujeto no es un ser animado que realice la acción que expresa el verbo, sino que es la causa de los hechos que se desencadenan.

Identifica los titulares que tienen un sujeto paciente o un sujeto de causa.

Sujeto paciente:

- *Se halla una red de cultivos mayas oculta bajo la selva*
- *El mundo se divide entre las personas diurnas y las personas nocturnas*
- *Cuatro personas (han sido) detenidas por deshacerse del arma que mató a la concejala*
- *600 000 ciudadanos permanecen sin luz dos días tras el apagón preventivo en California*

Sujeto de causa:

- *Las protestas en Ecuador dejan al menos cinco muertos*
- *Su asesinato ha convertido a Khashoggi en un icono*

SESIÓN 3

Actividad 4

Además del sujeto, la oración está formada por el predicado: el verbo y los complementos que completan el significado de ese verbo. Distingue en los titulares el sujeto y el predicado e indica su verbo:

Sujeto	Predicado	
	Verbo	Complementos
<i>Las protestas en Ecuador</i>	<i>dejan</i>	<i>al menos cinco muertos</i>
<i>El alcalde de Olivenza</i>	<i>rechaza</i>	<i>ahora el mayor museo de caza del mundo</i>
<i>Los astrónomos</i>	<i>contemplan</i>	<i>en directo la formación de dos estrellas</i>

<i>Una red de cultivos mayas oculta bajo la selva (si se considera oculta bajo la selva un complemento del núcleo red)</i>	<i>se halla</i>	<i>oculta bajo la selva (si se considera predicativo del sujeto)</i>
<i>Trump</i>	<i>anuncia</i>	<i>un acuerdo parcial con china para evitar la escalada arancelaria</i>
<i>El socialista Costa</i>	<i>gobernará</i>	<i>en minoría en Portugal sin acuerdos estables</i>
<i>El mundo</i>	<i>se divide</i>	<i>entre las personas diurnas y las personas nocturnas</i>
<i>Cuatro personas</i>	<i>(han sido) detenidas</i>	<i>por deshacerse del arma que mató a la concejala</i>
<i>El Estado</i>	<i>desampara</i>	<i>a los bachilleres con necesidades educativas especiales</i>
<i>Los indígenas</i>	<i>mantienen</i>	<i>el pulso en la calle para desgastar al presidente Lenín</i>
<i>Su asesinato</i>	<i>ha convertido</i>	<i>a Khashoggi en un icono</i>
<i>600 000 ciudadanos</i>	<i>permanecen</i>	<i>sin luz dos días tras el apagón preventivo en California</i>

Actividad 5

Por tanto, si el sujeto puede ser agente, paciente o de causa, ¿qué criterio tenemos que aplicar para identificarlo?

En esta actividad el docente, en interacción con todo el grupo de alumnos, ha de promover y orientar la elaboración de hipótesis sobre los criterios que hay que aplicar para identificar el sujeto. Para ello, puede mostrar ejemplos de sujetos no prototípicos o enunciados con errores de concordancia. Las preguntas pueden tener como objetivo:

- *Propiciar el contraste de opiniones entre los aprendices: ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho..?, ¿añadirías algo a la propuesta que hemos elaborado?, ¿cuál sería entonces el sujeto de la oración..?*
- *Plantear preguntas que susciten nuevas reflexiones o hacerlos dudar: ¿crees que este criterio se podría aplicar a todas las oraciones?, ¿estás seguro?, ¿por qué dudas de que se pueda aplicar a todos?, ¿entonces aplicamos a veces un criterio y a veces otro? ¿cómo sabríamos que tendríamos que hacer en cada oración?, ¿podría haber un criterio que pudiéramos aplicar a todas las oraciones?*

Fíjate en estas dos oraciones que no están construidas correctamente:

- * El mundo se dividen entre las personas diurnas y las personas nocturnas
- * El socialista Costa gobernarás en minoría en Portugal sin acuerdos estables

¿Por qué tendríamos que cambiar la forma del verbo o la forma del sujeto?

¿De qué manera tendríamos que cambiarla?

Con estas preguntas se pretende focalizar la atención de los estudiantes en la concordancia entre el sujeto y el verbo. Sería interesante que el docente los ayudara a establecer el foco de atención en la necesidad de que el verbo y el sujeto concuerden en número y persona para que la oración esté construida correctamente. Las preguntas para activar la reflexión podrían ser: ¿Por qué están “mal” estas oraciones?, ¿cómo tendría que estar el verbo?, ¿por

qué debería estar en singular/plural? ¿qué es lo que condiciona que el verbo esté en singular/plural?

El objetivo del debate que se plantea en el aula a partir de esta actividad es el concepto de concordancia verbal .

Actividad 6

En esta actividad aparecen oraciones con sujetos no prototípicos para que los estudiantes comprueben las hipótesis que han elaborado en la actividad anterior y observen que el criterio morfosintáctico es el más preciso para identificar el sujeto.

Identifica el sujeto de estas oraciones:

- Se enciende *el conflicto* entre el presidente y los ciudadanos
- Me gustan *tus agradables palabras*

Actividad 7

Redacta un texto en el que expliques el sujeto de las oraciones que aparecen en la actividad anterior:

- El sujeto de la oración *Se encienden los conflictos sociales* es *los conflictos sociales* porque *concuerta en número y persona con el verbo se encienden*.
- El sujeto de la oración *Me gustan tus agradables palabras* es *tus agradables palabras* porque *concuerta en número y en persona con el verbo gustan*.

- La concordancia entre el sujeto y el verbo consiste en *la obligación de que ambos estén en el mismo número y persona.*

Actividad 8

Indica cuál es el sujeto de estos verbos. ¿Cómo lo has identificado?

Tengo a mis amigos,

en mi soledad.

Cuando estoy con ellos,

¡qué lejos están!

Antonio Machado

Llegó con tres heridas:

la del amor,

la de la vida,

la de muerte.

Miguel Hernández

El docente ha de focalizar la atención de los alumnos en observar la persona y el número de estos verbos y en reflexionar sobre los rasgos verbales que posibilitan la omisión del sujeto. Así, la reflexión a la que se debería llegar en el debate que se cree en el aula durante el trabajo de esta actividad sería: el pronombre personal que funciona como sujeto en estas oraciones no está expreso, no obstante, podemos recuperar esa información observando la persona y el número del verbo.

*El sujeto de la oración *Tengo a mis amigos, en mi soledad* es yo porque el verbo está en primera persona del singular.*

II. ¿QUÉ SUCEDE EN INGLÉS ENTRE EL SUJETO Y EL VERBO?

SESIÓN 4

Actividad 9

Vamos a ver ahora si las relaciones entre el sujeto y el verbo funcionan igual en castellano y en inglés. Fíjate en estas oraciones que podemos leer en las redes sociales:

- You make me happy
- Friends make this world beautiful
- Kipchoge makes history
- I want you today, tomorrow, next week, next year and for the rest of my life
- Be the change, you want to see in the world
- Life goes on, with or without you

9.1. Busca los sujetos y los verbos de estas oraciones en inglés.

9.2. Indica cuál es el número y persona de los sujetos de las oraciones anteriores:

SUJETO	Número y persona gramatical
You	<i>2.^a persona singular o plural</i>
Friends	<i>3.^a persona plural</i>
Kipchoge	<i>3.^a persona singular</i>
I	<i>1.^a persona singular</i>
You	<i>2.^a persona singular o plural</i>
Life	<i>3.^a persona singular</i>

Actividad 10

Fíjate en los verbos de las oraciones de la actividad 9:

- ¿Cuál es su infinitivo?
- ¿Tienen alguna marca de persona o de número?

Infinitivo	FORMA VERBAL	Marca de persona y de número
(to) make	Make	No hay
(to) make	Makes	-s (3. ^a singular)
(to) want	Want	No hay
(to) go	Goes	-es (3. ^a singular)

Actividad 11

El objetivo de esta actividad de traducción es que los aprendices comparen el funcionamiento del inglés y el español observando cómo las desinencias verbales en español son más complejas que en inglés.

Completa estas oraciones con la forma personal del verbo indicado entre paréntesis:

- We all...*have*..... (to have) two lives, the second.....*begins*..... (to begin) when we realize we only have one.
Todos nosotros...*tenemos*... (tener) dos vidas, la segunda.....*empieza*..... (empezar) cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una.
- I*have*... (to have) a dream. (Martin Luther King)
(Yo) ..*tengo*.... (tener) un sueño. (Martin Luther King)
- We.....*become*... (to become) what we.....*think*..... (to think) about.
(Nosotros)*nos convertimos*... (convertirse) en aquello que...*pensamos*.....((pensar).
- Enthusiasm.....*moves*..... (to move) the world. (Arthur Balfour)
El entusiasmo*mueve*... (mover) el mundo. (Arthur Balfour)

- Innovation.....*distinguishes*... (to distinguish) between leader and a follower. (Steve Jacobs)

La innovación*distingue*.....(distinguir) el líder y el seguidor. (Steve Jacobs)

Imagen de Brett Jordan en [Unsplash](#)

SESIÓN 5

Actividad 12

¿Hay concordancia entre el sujeto y el verbo en inglés? Completa esta explicación de las relaciones entre el sujeto y el verbo en esta lengua:

En inglés el sujeto y el verbo no están relacionados por reglas de concordancia, es decir, *el verbo no cambia en función del número y la persona del sujeto, excepto la 3.^a persona del singular, que en presente acaba en -s.*

Actividad 13

En esta actividad pretendemos que los estudiantes observen que, al traducir estas oraciones al inglés, tiene que aparecer el sujeto de forma expresa puesto que por la forma del verbo no es posible recuperar esta información. El docente ha de focalizar la atención de los estudiantes en la forma verbal y obviar otras dificultades que puedan surgir, por ejemplo, en la traducción del significado de estas oraciones.

Traduce estas oraciones al inglés:

- Practicamos deporte cada día

We play sport every day

- Tengo un hermano

I have a brother

- Juegan a baloncesto los lunes

They play basket every Monday

¿Qué has tenido que añadir al traducir estas oraciones?

Hemos tenido que añadir el pronombre personal sujeto.

¿Por qué crees que en inglés hay que añadirlo?

Porque el verbo en inglés no da información sobre el número y la persona gramatical, es decir, no tiene marcas o desinencias de número o persona.

Actividad 14

Completa esta explicación sobre el sujeto y el verbo en inglés:

En inglés siempre hay que añadir *el sujeto* porque los verbos no tienen *marca de número o persona*. Por eso, en castellano decimos “tengo un hermano”, mientras que en inglés dicen “*I have a brother*”.

Actividad 15

Completa esta explicación sobre las relaciones entre el sujeto y el verbo en inglés y en español:

En español el sujeto y el verbo tienen que concordar, es decir, *tienen que estar en el mismo número y persona*. En cambio, en inglés el sujeto y el verbo están vinculados por la presencia del *sujeto*, ya que el verbo no tiene *marcas de número y persona*, excepto *en la tercera persona de singular*.

Actividad 16

Explica ahora por qué los estudiantes anglohablantes no construyen correctamente la oración “Por las tardes yo practicar deportes”:

Los estudiantes anglohablantes no construyen correctamente la oración “Por las tardes yo practicar deportes” porque las relaciones entre el sujeto y el verbo en inglés y en español son diferentes.

En español, el verbo tiene que concordar con el sujeto *en número y persona*. Como el verbo tiene *marcas de número y persona*, se puede identificar su sujeto aunque este esté elidido (sujeto tácito).

En cambio, en inglés el sujeto y el verbo no *concuerdan en número y persona*, excepto *en la tercera persona del singular*. Esto es debido a que el verbo en esta

lengua *no tiene marcas de número o persona.*, es decir, su forma coincide con el infinitivo. Por ello, siempre tienen que aparecer su sujeto en la oración.

Esto explica que los anglohablantes tengan dificultades para *construir oraciones sin errores de concordancia.*

FASE 3

SESIONES 6 Y 7

Actividad 1

El objetivo de esta actividad es que los aprendices empiecen a planificar su vídeo animado. El visionado de estos vídeos y la reflexión conjunta, en pequeños grupos o entre toda la clase, sobre el vídeo que consideran más adecuado para las explicaciones gramaticales les ayuda a planificar cómo quieren que sea el suyo. Esta planificación requiere que:

- *Piensen cómo lo estructurarán para que los alumnos anglohablantes sigan bien la explicación.*
- *Observen la importancia de incluir ejemplos correctos e incorrectos para mostrar los errores de concordancia y proponer soluciones.*
- *Decidan qué definiciones gramaticales son necesarias para la explicación.*

Ahora vais a elaborar un vídeo animado explicando a los estudiantes anglohablantes de español los errores de concordancia que han cometido en sus textos.

Antes de empezar a planificarlo, vamos a fijarnos en estos vídeos que explican aspectos gramaticales de la lengua española:

- Fundéu. a gusto:
<https://www.youtube.com/watch?v=4tCNE8ErqCY&list=PL2CF7D6B7E50F53A8&index=29>
- Fundéu: punto tras interrogación:
<https://www.youtube.com/watch?v=gMT-Izb92eg&list=PL2CF7D6B7E50F53A8&index=94>
- Malentendidos:
<https://www.youtube.com/watch?v=Q9jZpOfxD4&list=PL2CF7D6B7E50F53A8&index=139>
- La concordancia: empieza con un ejemplo de incorrección gramatical (en 2'30'' empieza la concordancia verbal):
https://www.youtube.com/watch?v=ZjgN_pdMKvM

- Inicio: la gente son de Francia:
<https://www.youtube.com/watch?v=d0LX6e3IRO4>

¿Qué vídeo consideras que es más adecuado para la explicación gramatical que vas a elaborar? ¿Puede servirte de referencia para crear tu vídeo?

Actividad 2

Esta actividad pretende ser una ayuda para planificar el vídeo, es decir, pensar la estructura y el contenido del vídeo animado. Se recomienda que el vídeo se cree en parejas o en tríos y que se dedique tiempo en clase para esta tarea. Mientras trabajan en grupo, el docente puede ir resolviendo dudas, dialogando con ellos sobre la explicación que han pensado, comprobando si utilizan adecuadamente los conceptos trabajados y la terminología específica.

Planificad con la ayuda de esta plantilla cómo será vuestra explicación sobre las relaciones de concordancia:

Título del vídeo	
Definición gramatical	
Ejemplo correcto	
Ejemplo incorrecto	
Explicación de la incorrección	
Explicación de la revisión propuesta	

Actividad 3

Cread un vídeo animado para explicar a los estudiantes anglohablantes de español los errores de concordancia que han cometido. Podéis usar aplicaciones como [Animaker](#), [Powtoon](#) o [Wideo](#).

Imagen de PDPics en Pixabay